

ПУНКТУАЦИЯ ЖӘНЕ МӘТІН КОММУНИКАЦИЯСЫНДАҒЫ САУАТТЫЛЫҚ

Бисмильдина Динара Досымжан қызы,
С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті
Қазақстан, Астана қаласы
Bismildina@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15271991>

Аннотация: Қазіргі цифрландыру дәуірінде ойды сауатты жеткізу мақсатында сөзді стильдік тұрғыдан орынды қолдануға, тілдің орфографиялық және пунктуациялық заңдылықтарын сақтауға қатысты жауапкершілік төмендемеуі тиіс. Қазақ тіліндегі әрбір тыныс белгісі – сөйлемнің мағынасын айқындаушы көрсеткіш. Қазақ тілінің пунктуациялық белгілеріне қатысты ережелер қазақ жазба тілінің барлық салаларына ортақ және олар мәтін коммуникациясында қатаң сақталады. Тіпті авторлық пунктуациялық өзгешеліктер де (автордың өзіндік сөз қолданысындағы жеке дара қолтаңбасы) жалпы қабылданған пунктуациялық заңдылықтар мен ережелерге ешқандай зиянын тигізбеуі керек.

Кілтті сөздер: мәтін коммуникациясы, пунктуация, тіл мәдениеті, сауаттылық.

Abstract: In the modern era of digitalization, responsibility should not be reduced to the stylistically appropriate use of the word, compliance with the spelling and punctuation laws of the language in order to express thoughts correctly. Each punctuation mark in the Kazakh language is a determining indicator of the meaning of a sentence. The rules regarding punctuation marks of the Kazakh language are common to all branches of the Kazakh written language and are strictly observed in textual communication. Even the author's punctuation differences (the author's own singular signature in the use of his own word) should not harm the generally accepted punctuation patterns and rules in any way.

Key words: text communication, punctuation, language culture, literacy.

Жазба тіл ұзақ уақыт бойы [көркем әдебиетте](#), ресми қарым-қатынаста, ғылыми ақпараттарды сақтауда және оларды тарату салаларында қызмет етіп келеді. Автор мен оқырман сөйлеу коммуникациясының жазбаша формасы – мәтін арқылы қарым-қатынасқа түседі. Жалпы коммуникативтік актінің «хабар таратушы – хабар алушы», «жазушы – оқушы», «сөйлеуші – тыңдаушы», «процедент – реципиент», «адресант – адресат» сияқты екі жағы бар десек, онда мәтін коммуникациясы автор мен оқырман арасында жүзеге асады. Сөйтіп, автор мәтін арқылы екінші адамға (оқырманға) әсер етіп, жаңа ой-пікір мен идеяның тууына, оқырманның білім аясы мен дүниетанымының кеңеюіне ықпал етеді. Осыған байланысты тілдік норманың «сөздерді дұрыс айту», «сөздерді сұрыптап, талғаммен қолдану», «сөйлеу мәдениетіндегі заңдылықтарды сақтау» сияқты аспектілері міндетті түрде сақталып отыруы

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

қажет. Өйткені тіл мәдениеті дегеніміз – коммуникативтік қарым-қатынас кезінде тілдік тәсілдерді дұрыс ұйымдастырып, белгілі бір тәртіппен жүйелі қолдану деген сөз. Тіпті сөйлемдегі «әрбір тыныс белгісі – сөйлемнің мағынасын айқындаушы көрсеткіш. Сондықтан бір тыныс белгісінің орнына екінші тыныс белгісін қоя салсақ, бір сөйлемнен әлденеше мағына ұғынылады» [1:40]. **Соңғы кездері бұқаралық ақпарат құралдарының тілі, ондағы сөз қолданысы мен жалпы тіл мәдениеті жиі талқыланып жүр.** Сөз мәдениеті көркем сөйлеуде, ғылыми-көпшілік немесе ресми ортада, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуде, мәтін құрастыруда тіпті ауызекі сөйлеу стилінде тілдің барлық салаларымен сабақтасады. Қазіргі цифрландыру дәуірінде сөз қолданысына, тіл нормаларын сақтауға деген жауапкершілік төмендемеуі тиіс. Тілдегі сауатсыздық – адамның жалпы сауатсыздығының, мәдениетінің төмендігінің көрінісі, рухани байлығының әлсіздігі. Осыған орай, тіл нормаларын, сөйлеу мәдениетін ұлттық мүдде ретінде танып, сөз мәдениетін ұлттық мәдениеттің ең басты тірегі ретінде бағалап, әлеуметтік көзқарасты дұрыс қалыптастыруымыз керек.

«Біздің заманымыз – жазу заманы: жазумен сөйлесу ауамен сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман. Алыстан ауызбен сөйлесуге болмайды, жазумен дүниенің бір шетіндегі адам екінші шетіндегі адаммен сөйлеседі. Сондықтан сөйлей білу қандай керек болса, жаза білудің керектігі одан да артық» [2:20]. Бүгінгі күні ғаламтор немесе жаһандық желінің арқасында, ағартушы Ыбырай Алтынсаринше айтсақ, «айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызатын» деңгейге жеттік. Ғалым А.В. Арциховский «Оно имеет большое значение для обогащения всей системы отношений личности с миром, разрывает рамки непосредственного окружения, делает индивида причастным ко всем событиям мира, к разным поколениям, странам, эпохам», – деп, жазба сөздің қызметін көрсеткен [3]. Жазба тіл адамзат дамуына, өсіп-өркендеуіне ерекше ықпал етеді және оның өзіндік жүйесі бар. Мәтін коммуникациясын сауатты құрастыруда қазақ тілінің қазіргі графикасында, баспасөз тәжірибесінде ғылыми негізде қалыптасып орныққан, тұрақты жүйеге келтірілген, әрқайсысының қолданылатын орындары, атқаратын қызметтері мен білдіретін мағыналары айқындалған тыныс белгілерін де орнымен қолдану керек. «Тыныс белгілері бірде сөйлемнің құрылысына қарай, бірде мағынасына қарай, бірде айтылуына қарай қойылады. Сондықтан тыныс белгілерінің қойылу негізі сөйлемнің құрылысымен, мағынасымен және интонациясымен тығыз байланыста болады.

Интонация пен пауза тыныс белгілерін қоюда қосымша қызмет атқарады. Ал бірсыпыра тыныс белгілері сөйлемнің мағынасына қарай қойылады да, бірқатары сөйлемнің құрылысына байланысты қойылады. Алғашқы, сұрау белгісі мен леп белгісі, нүкте, көп нүкте, тырнақша, т.б. сөйлемнің мағынасын білдіру үшін қойылады» [1:35].

Локалды желі арқылы таралатын ғаламтордың мына жанрлары адамдар арасындағы жиі қолданылады: 1. Чат-коммуникация; 2. Форум-коммуникация; 3. Электронды пошта-коммуникация. Бұдан басқа ғаламторда мынадай қосалқы коммуникация түрлері бар: влогтар, уики-жобалар (Уикипедия, уикибілім) т.б. Ал «WhatsApp», «Viber», «Facebook», «Вконтакте», т.б. арқылы жіберілетін хабарламалар лезде және жылдам жүзеге асырылатын мәтін коммуникациясына мысал бола алады. Мұндайда коммуниканттарға қойылатын талаптардың бірі және соған байланысты аса қажет қабілет – ойды нақты әрі айқын, грамматикалық, пунктуациялық тұрғыдан сауатты жазбаша жеткізу, сөйтіп, қазақ ғаламтор тілінің мәдениетін сақтау. Қазіргі қазақ ғаламтор жүйесіндегі негізгі смайлдар қазақ тілінің пунктуациялық белгілерімен бірге қолданылғанда, олар белгілі бір мағынаны білдіреді. Нақтырақ айтқанда: 1. :) (қос нүкте және жабық жақшадан тұратын смайл) – күлкілі езуді білдіреді. 2. :((қос нүкте және ашық жақшадан тұратын смайл) – қайғыру, мұңдануды білдіреді. 3. :-((қос нүкте, сызықша және жабық жақшадан тұратын смайл) – ренжу, ызалану сезімін білдіреді. 4. ;) (нүктелі үтір мен жабық жақшадан тұратын смайл) – қу немесе сарказмдық мінезді білдіреді. Кейде ол контекс ыңғайына қарай күлкіні де бейнелейді. 5. :-/ (қос нүкте, сызықша және қисық сызық) – мысқылдау немесе сарказм үшін қолданылады. 6. ;-) (нүктелі үтір, сызықша және жабық жақшадан тұратын смайл) – жартылай көңілденуді білдіреді. 7. :-# (қос нүкте, сызықша және торша) – айтуға болмайтын құпия нәрсе. 8. :-* (қос нүкте, сызықша және жұлдызша) – бетті сүйю; 9. :'- (қос нүкте, сызық, сызықша, жабық жақша) – жылау. 10. :-/ (қос нүкте, сызықша, қисық сызық) – мырс ету. 11. :-| (қос нүкте, сызықша, түзу сызық) – ерінді қысу. 12. :*) (қос нүкте, жұлдызша және жабық жақша) – мұрынның қызаруы. 13. }:-) (жабық фигуралы жақша, қос нүкте, сызықша және жабық жақша) – қасты жыбырлату. 14. |):-) (сызық, жабық жақша, қос нүкте, сызықша және жабық жақша) – милиционер. 15. [:-| – (жабық тік жақша, қос нүкте, сызықша және сызық) – франкештейн. 16. >:-) (жабық фигуралы жақша, қос нүкте, сызықша және жабық жақша) – панк (жастардың шаш қою формасы).

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Ғаламтор тілінің ерекшелігі болып табылатын бұл белгілер вербалды хабардың мән-мағынасын толықтырумен қатар қосымша ақпарат береді, жазуды үнемдеу мақсатында немесе айтылмайтын сөздің орнына қолданылады. Смайлдардың арнайы қолданылу орны болмайды. Олар мәтіннің ортасында, басында немесе аяғында қойылады. Соған қарамастан ғаламтор арқылы жүзеге асырылатын мәтін коммуникациясы сауатты ресімделуі керек, ол үшін тілдік нормалармен қатар пунктуациялық заңдылықтар да қатаң сақталуы тиіс.

Көркем туындылар мен баспасөз бетіндегі пунктуациялық белгілердің өзгерісіне, тыныс белгілеріне байланысты жалпыға ортақ ережелердің сақталмауына қатысты ой-пікірлерді саралай келе және «қазақ тілінің мәдениеті», «автордың көркем шығармасы», «баспасөз стилі және тілі» сияқты ұғымдардың ғылыми-теориялық және практикалық негіздерін ой елегінен өткізе отырып, мынадай қорытынды жасауға болады. Қазақ тілінің пунктуациялық белгілеріне байланысты ережелер жалпыға ортақ, яғни олар қазақ жазба тілінің барлық салаларын қамтитындықтан, құжаттық мәтін коммуникациясында да, бұқаралық ақпарат құралдарында қолданылатын мәтін коммуникациясында да бұл талаптар қатаң сақталуы қажет. Бірақ ақын-жазушылардың өз жанынан шығарған авторлық туындыларында, олардың көркем шығармаларында, баспасөз бетінде жарияланған авторлық құқығы бар материалдарындағы негізді, себепті, мәнді пунктуациялық өзгерістерге жол беріледі. Бұл автордың өзіндік сөз қолданысының ерекшелігі, белгілі бір кезеңде өмір сүрген автордың өзіндік стилі, автордың жеке дара қолтаңбасы ретінде қабылданады. Алайда мұндай авторлық пунктуациялық өзгешеліктер жалпы қабылданған пунктуациялық заңдылықтар мен ережелерге ешқандай зиянын тигізбеуі тиіс, яғни ақпаратты жеткізуде, мәтін құрастыруда тілдік құралдарды қолданудың авторлық жеке дара стилінің кесірінен тіл мәдениетінің басқа салаларында қолданылатын пунктуациялық нормалары зардап шекпеуі керек, оларда тыныс белгілерінің ережелері қатаң сақталуы қажет. Біздің түсінігімізше, автордың жеке дара стилі немесе өзіндік сөз қолданысы дегеніміз – мәтін құрастыруда тілдік құралдарды қолданудың индивидуалдық ерекшеліктері. Құжаттық мәтін коммуникациясында авторлық жеке дара стиль әрекеті бірізділендіру және стандарттау күші бар ережелермен шектеледі. Олай болмаған жағдайда, тілдің терминологиялық нормативтік-лингвистикалық негіздеріне елеулі нұқсан келеді.

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Сондықтан қай кезде, қай уақытта және қай жерде болмасын, тіл мәдениетін жетілдіруге, тілді дұрыс әрі орынды қолдана білуге, күнделікті өмірде және қарым-қатынас құралы әрі ғылыми-іскерлік байланыста рухани өміріміздің айнасы болып табылатын тілімізге ешбір жан бейтарап қарамағаны дұрыс.

Пайдаланылған әдебиет:

1. Мұсабекова Ф. Қазіргі қазақ тілінің пунктуациясы. – Алматы: Ана тілі, 1991. – 128 бет.
2. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. Алматы. – 1992.
3. Коноваленко М. Ю., Коноваленко В. А. Теория коммуникации: учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 415 с.